

SUN’IY INTELLEKT SHAROITIDA ESSE JANRI ISTIQBOLI: TAHLIL VA
BASHORAT

SEVARA ALIJONOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun’iy intellekt sharoitida esse janri holati, istiqboli, muammo va yechimlar tahlil qilinadi. Raqamli media muhitida essening yangi shakllari – blog, longrid, kinoesse, videoesse, fotoesse hamda SI va inson hamkorligida yaratiluvchi gibridd shakllari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: esse, sun’iy intellekt, blog, longrid, kinoesse, videoesse, fotoesse, multimodal esse, sintetik janr.

Esse inson hissiyoti va tafakkurini erkin ifodalash imkonini beruvchi individual-ijodiy janr ekani ma’lum. XXI asrda, xususan, 2020-yillardan boshlab esse janri raqamli media muhitida – blog, longrid, kinoesse, videoesse, fotoesse kabi shakllarda yanada rivojlandi. Biroq 2022-yildan keyin ChatGPT, Claude, Gemini kabi sun’iy intellekt vositalarining ommaviylashuvi ijodiy matnlar, jumladan, esselar yaratilishida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu hodisa tadqiqotchilar oldiga esse janrining kelajagi haqida yangi ilmiy va amaliy savollar qo‘ymoqda. Ilmiy manbalarda bu masalaga turlicha yondashuvlar mavjud bo‘lib, janrning shaklan yoki mohiyatan o‘zgarishi yoxud inson va mashinaning hammualliflik munosabatlariga o‘tishi kabi masalalar keng muhokama qilinmoqda.

Britaniyalik olim, ta’lim texnologiyalari bo‘yicha professor Mayk Sharpls esse yozish jarayonining avtomatlashuvi ma’lum qiymatlarga ega ekanini, lekin bu jarayon shaxsiy yondashuv va tanqidiy fikrlash imkoniyatini cheklashini ta’kidlaydi. Uning fikricha, esse inson tafakkurining individual shakli bo‘lib qolishi kerak¹. M.Sharpls shu masalaga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotida yozishicha, plagiat dasturlari Transformer modelida yozilgan esselarni nusxa qilinmagani, ilk bor yaratilgani bois aniqlay olmaydi. Tekshiruvlar natijasida Google qidiruv tizimi mazkur essedagi har bir jumlaning original deya baholagan. Ikkita plagiat tekshiruvchi dastur esa 95 foizdan ortiq darajadagi originallikni ko‘rsatgan.

Tadqiqotchi, amaliy tilshunoslik bo‘yicha mutaxassis Mari Alina Yeoning fikricha esa, essening asosiy xususiyati bo‘lgan muallif shaxsini namoyon qilish funksiyasi sun’iy intellekt vositalari oqibatida xavf ostida qolishi mumkin². Hongkonglik olimlar, ta’lim texnologiyalari tadqiqotchilari Lianjiang Jiang va Chun Laylarning hamkorlikdagi izlanishi natijasida sun’iy intellekt vositasida yangi turdagi “multimodal esse”lar yaratilishi, lekin ular ham insonning his-tuyg‘ulari bilan boyitilmasa, ma’naviy-axloqiy tanazzul keltirib chiqarishi mumkinligi qayd etilgan³.

Nemis va fransuz olimlari Per Urlaub va Eva Desseyning xulosalariga ko‘ra, til va gumanitar fanlar o‘qituvchilari ChatGPT generatorini ijobiy qabul qilishlari kerak. Chunki gumanitar fanlarda inson va mashina tomonidan yaratilgan matnlar, san’at asarlari va g‘oyalar tobora uyg‘unlashib borayotgan dunyoda talabalarni tanqidiy fikrlashga tayyorlashning yangicha modelini qayta ko‘rib chiqish va yangilash imkonini beradi⁴. Amerikalik olimi, sun’iy intellekt

¹ Sharples, M. Automated Essay Writing: An AIED Opinion. International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2022. – Vol. 32. – P. 1119-1126.

² Yeo, M. A. Academic integrity in the age of AI authoring apps. TESOL Journal. – 2023. – Vol. 14, No. 3. – e716. – DOI: 10.1002/tesj.716.

³ Jiang, L. Multimodal composing as a translanguaging space. TESOL Quarterly. – 2024. – P. 30.

⁴ Urlaub, P. When disruptive innovations drive educational transformation: Literacy, pocket calculator, Google Translate, ChatGPT. An MIT Exploration of Generative AI. – Cambridge : MIT Press, 2023.

bo’yicha mutaxassis Jennifer Redmann esa generativ til modellari odatdagi, qoliqli yozish imkoniyatlariga ega bo’la borgani sari, so’zni samarali, ijodiy va ta’sirchan tarzda qo’llash qobiliyatiga ega bo’lgan ijodkorlarga har qachongidan ham ko’proq ehtiyoj ortadi. Shuni inobatga olgan holda, esse inson va texnologiya o’rtasidagi muloqotning yangi shakliga aylanishini taklif etadi. J.Redmann fikriga ko’ra, sun’iy intellekt davrida e’tibor mahsulotga emas, jarayonga qaratilishi hamda esse yozishda tahlil va saralashdan tortib, birgalikda matn yaratish, ko’rib chiqish, tahrirlash va taqqoslash kabi bir necha bosqichli jarayon orqali sun’iy intellekt bilan hamkorlik qilish lozimligini ta’kidlaydi⁵.

Shuningdek, vengriyalik sotsiolog olim Lilla Visek “SI va kelajak kasblari” maqolasida sun’iy intellekt va ijtimoiy fantaziyalarning o’zaro ta’sirini tahlil qilar ekan, kelajakda yozish bilan bog’liq ijodiy ishlar, “janr mutatsiyasi”ga uchrashini bashorat qilsa⁶, esse janrining tarixi va uning sun’iy intellekt ta’sirida qanday shakllanishi mumkinligi borasida tadqiqot o’tkazgan jazoirlik tadqiqotchisi Kamol Jag’ruri bu jarayonda tahlil va mualliflik orasidagi chegara yo’qolishiga e’tibor qaratadi⁷. “Taylor&Francis” jurnalida ta’lim texnologiyalari bo’yicha tadqiqotchilar Donni Adams va Ki Man Chua hammuallifligida chop etilgan maqolada sun’iy intellekt vositalari akademik yozishni tezlashtirayotgani natijasida esse kabi janrlarning “yarim avtomatlashgan” shakllarga o’tishi bashorat qilinadi⁸.

Ayrim olimlar so’z janrlari borasida xavotirli qarashlarni ilgari surayotgan bo’lsa, aksar olimlar, jumladan, N.Keterin Heyles, Devid Shilds, Skott Retberg, Timoti Korrigan, Uolter Ong kabilar bu janrlarga talab va ehtiyoj tobora ortib borishi, sun’iy intellekt inson omilining o’rnini bosa olmasligini ta’kidlaydi. Masalan, amerikalik adabiyotshunos olim, postgumanizm nazariyotchisi N.Keterin Heyles “Sun’iy intellekt so’zga asoslangan janrlarni yo’q qilmaydi. Ularni o’z maqsadi va mohiyatini qayta aniqlashga majbur qiladi”, “Audiovizual kontent ustunlik qilsa ham, longridlar, esse va tahliliy materiallar ziyoli, tanqidiy fikrlovchi qatlam uchun asosiy axborot manbai hisoblanadi”⁹, amerikalik taniqli essenavis Devid Shilds “Zamonaviy essedagi asosiy jihat – uning vazifasidir: diqqatni bir nuqtaga jamlash, chuqur yondashuvni tarbiyalash va shaxsiy fikrni himoya qilish” yoki “Blog, longrid va ijtimoiy tarmoqdagi esselar so’zni ommalashtiradi, audiovizual kontentga nisbatan intellektual raqobatchi sifatida namoyon bo’ladi”¹⁰ degan qarashlarni ilgari surmoqda. Amerikalik kinoshunos olim, professor Laura Raskeroli yuqoridagi olimlar qarashlarini jamlab, yakuniy xulosa bergandek: “Esse yo’qolmayapti, rivojlanib bormoqda. U film, video va raqamli platformalarga ko’chib o’tmoqda: ko’p formatli (multimodal) shaklga aylanmoqda”¹¹ degan gipotezani ilgari surmoqda.

Esse va sun’iy intellekt borasidagi tadqiqotlarni o’rganib aytish mumkinki, SI esse janrining ba’zi vazifalarini, xususan ma’lumot yig’ish, tahlil qilish, uslubni shakllantirishni yengillashtirmoqda. Lekin essening eng muhim xususiyati, inson tafakkuri va tuyg’ularining so’zdagi ifodasi hali ham insonga tegishli. Kelajakda bu janr inson va SI hamkorligiga asoslangan gibrid formatlarda davom etadi. Shu tariqa esse o’tmishning an’anaviy yozma shaklidan yangi media muhitdagi interaktiv, audiovizual va gibrid shaklga o’tib boradi.

⁵ Redmann, J. Teaching German in the Age of Generative AI. Die Unterrichtspraxis / Teaching German. – 2024. – Vol. 57, No. 1. – P. 274. – DOI: 10.1111/tger.12467.

⁶ Visek, L. Artificial intelligence and the future of work – lessons from the sociology of expectations [Text] / L. Visek // International Journal of Sociology and Social Policy. – 2021. – Vol. 41, No. 7/8. – P. 842-861.

⁷ Djaghrouri, K. Artificial Intelligence and the Future of Academic Writing [Text] / K. Djaghrouri // Aleph. – 2024. – Vol. 11, No. 4-2. – P. 541.

⁸ Adams, D. Artificial Intelligence-Based Tools in Research Writing [Text] / D. Adams, K. M. Chuah // Artificial Intelligence in Higher Education / ed. by P. Kumar. – Boca Raton : CRC Press (Taylor & Francis), 2022.

⁹ Hayles, N. K. Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious [Text] / N. K. Hayles. – Chicago : University of Chicago Press, 2017. – P. 85.

¹⁰ Shields, D. Reality Hunger: A Manifesto [Text] / D. Shields. – New York : Knopf, 2010. – P. 112.

¹¹ Rascaroli, L. The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film [Text] / L. Rascaroli. – London : Wallflower Press, 2009. – P. 45.

Misol uchun, 2025 yilning 18-mart kuni Italiyada “Il Foglio” gazetasi neyron tarmog‘i tomonidan yozilgan birinchi sonni nashr etdi. Sun’iy intellekt barcha maqolalar, sarlavhalarni o‘zi yozgani va hatto kinoyali izohlar ham qo‘shgani haqida “The Guardian” nashri xabar berdi¹². “Il Foglio” bosh muharriri Klaudio Serasaning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt texnologiyalari zamonaviy jurnalistikani qanday o‘zgartirayotganini ko‘rsatish uchun ushbu tajribaga qo‘l urgan. U jurnalistlarning vazifalari faqatgina “sun’iy intellekt tizimiga savollar berib, javoblarni o‘qish” bilangina cheklanganini ta’kidladi. Aniq dalillarga yuzlanadigan bo‘lsak, “Il Foglio AI” gazetasining birinchi sahifasida Donald Tramp haqida maqola chop etilgan bo‘lib, unda “Jo Bayden AQSH armiyasini elektr tanklar bilan qurollantirmoqchi” (“Joe Biden vuole che l’esercito americano vada in guerra con i carri armati elettrici”) ekani haqida so‘z boradi. Aslida esa bu ifoda mubolag‘a bo‘lib, Bayden ma’muriyati ekologik armiya g‘oyasini taklif qilgan, ammo u haqiqatan ham “elektr tanklar” deb aytmagan. SI bu yerda masalani mubolag‘ali va qisman noto‘g‘ri tushuntirgan. Yoki “Insulin narxi Tramp sababli 35 dollarga tushdi” (“Grazie a Donald Trump, l’insulina ora costa solo 35 dollari al mese”) deya noto‘g‘ri fakt keltirganini misol qilish mumkin. Aslida narxlar Bayden hukumati davrida pasaygan bo‘lib, SI ayblovlarni tanqidiy yondashuv va fakt-che kingsiz keltirgan. Yana bir faktni noto‘g‘ri qo‘llash bilan bog‘liq xato, – “Tramp Oq uyda ekanida benzin narxi 2 dollardan past edi” (“Con Trump alla Casa Bianca, la benzina costava meno di due dollari al gallone”) deb keltirilgan. Aslida benzin narxining pasayishiga pandemiya davridagi iqtisodiy inqiroz sabab bo‘lgan. SI esa buning sababini tahlil qilmagan. Maqolada siyosiy, qo‘pol xatoga ham yo‘l qo‘yilgan bo‘lib, u “Hech qaysi prezident men kabi xavfsiz chegaraga ega bo‘lmagan” (“Mai nessun presidente ha avuto un confine tanto sicuro quanto il mio”) tarzida ishlatiladi. SI bu siyosiy bayonotni berarkan, hech qanday manba yoki statistik ma’lumot, fakt bilan isbotlamaydi.

Yana shunday qo‘pol xatolardan biri “Mening prezidentligim davrida tarixdagi eng katta “iqtisodiy portlash” yuz berdi” (“Durante la mia presidenza abbiamo vissuto il più grande boom economico di sempre”)¹³ SIning odamga xos kesatigini his qilolmasligi natijasida sodir bo‘lgan. Ya’ni, SI buni yumorsiz, haqiqat deb qabul qilgani, tahlil qilmagani yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shuningdek, “iqtisodiy portlash”ning ishsizlik, inflyasiya yoki iqtisodiy o‘shish grafiklari bilan bog‘lanmagani ham o‘quvchini xolis axborot olishiga to‘sqinlik qiladi. Birgina shu misoldan ko‘rinadiki, sun’iy intellekt yordamida yozilgan matnda fakt-che king va tahlilning yetishmasligi, tanqidiy va ijodiy yondashuvning yo‘qligi, his-tuyg‘ularni ifodalay olmaslik kabi jurnalistika va publisistikada muhim omillarning yetarli darajada emasligi matn qadrini tushirgan. Undan hozircha tezkorlik va jurnalistlarga manbalar to‘plashda yengillikni kutishgina mumkin.

Yana misol sifatida 1979 yilda tashkil topgan AQSHning mashhur sport media kompaniyasi “Entertainment and Sports Programming Network” 2024 yildan boshlab “Microsoft AI”dan foydalanib, ayrim sport o‘yinlari, jumladan, ayollar futboli hamda lakrossga SI sharhlarini berib boradi. Ammo ular gap tuzilishi va imloda xatolarsiz yozilgan bo‘lsa-da, insonga xos xarizma va ichki kechinmalarni yetkazib berolmagani tufayli tanqidga uchragan¹⁴. Yoki Buyuk Britaniyadagi “Reach” kompaniyasi 2023 yili mahalliy axborot saytida avtomatik tarzda

¹² Italian newspaper says it has published world’s first AI-generated edition // The Guardian. – 2025. – March 18. – URL: <https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/18/italian-newspaper-says-it-has-published-worlds-first-ai-generated-edition> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).

¹³ Italian newspaper says it has published world’s first AI-generated edition // The Guardian. – 2025. – March 18. – URL: <https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/18/italian-newspaper-says-it-has-published-worlds-first-ai-generated-edition> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).

¹⁴ Microsoft at IBC2024: Reimagining media with AI // Microsoft Industry Blog: Media and Entertainment. – 2024. – August 22. – URL: <https://www.microsoft.com/en-us/industry/blog/media-and-entertainment/2024/08/22/microsoft-at-ibc2024-reimagining-media-with-ai/> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).

axborotlarni ulashib, faqat faktlardan iborat matnlardan jurnalist va muharrirlarning vaqtini tejash maqsadida foydalangan¹⁵.

“The Washington Post” gazetasi ham “Ripple” loyihasi doirasida “Amateur Opinion Columns” uchun “Ember AI” SI-muxbirdan foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu tizim sarlavhalar, rukn va imloviy xatolar topish, xulosalarni tahlil qilishda yordam berishi ko‘zda tutilgan¹⁶. Shuningdek, MyEssayWriter.ai, Aithor_AI kabi esse generator-platformalar turli mavzularda turli qatlam uchun esselar yozib berishni taklif qiladi. Yuqoridagi misollardan ko‘rinadiki, sun’iy intellekt yordamida yozilgan matn yo esselarda til uslubi standart, algoritmlarga bog‘liq, hissiy ifodadan mosuvo, quruq va murakkab. Inson yozgan matnda muallif “men”i, hissiy bo‘yoqdorlik, uslubda ijodkorona yondashuv, tahlil va tanqidiy qarash, faktlarni tekshirish kabi xususiyatlar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Fikrning yangiligi, falsafiy yondashuv va ta’sirchanlikda inson ijodining o‘rni hali saqlanib turibdi.

Aytish mumkinki, sun’iy intellekt vositalaridan essenavislikda ilmiy ma’lumotlar, faktlarni jamlash, mazmunni qisqa vaqtda shakllantirish, uslubiy tavsiya olish, tahrir kabi o‘rinlarida foydalanish foydadan xoli emas. Tan olish kerakki, SIning yaratilishi va ommalashuvi esse janrining transformatsiyasiga ham sabab bo‘ldi. Kelajakda inson ijodkorligi va SI tezkorligi uyg‘unlashib, gibrid essechilik modeli paydo bo‘ladi: SI ma’lumot yig‘adi, odam tahlil qiladi, SI uslub tavsiya qiladi, muallif shaxsiy fikr qo‘shadi va h.k.

Buning natijasida an’anaviy esse vizuallashtirib, videoesse, kinoesselarga o‘zgaradi. Esse interaktiv media va vizual narrativ bilan qorishib, veb-esse hamda fotoesselarga o‘rnini bo‘shatadi. Biroq, akademik esselar yozishda u asosiy yordamchiga aylansa bo‘lsa, video-, kino-, fotoesselarda sun’iy intellekt tahlil, montaj, vizuallashtirishga yordam beradi, ammo adabiy va publisistik (so‘zga qurilgan) esselarda esa inson asosiy ijodkor bo‘lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sharples, M. Automated Essay Writing: An AIED Opinion. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*. – 2022. – Vol. 32. – P. 1119-1126.
2. Yeo, M. A. Academic integrity in the age of AI authoring apps. *TESOL Journal*. – 2023. – Vol. 14, No. 3. – e716. – DOI: 10.1002/tesj.716.
3. Jiang, L. Multimodal composing as a translanguaging space. *TESOL Quarterly*. – 2024. – P. 30.
4. Urlaub, P. When disruptive innovations drive educational transformation: Literacy, pocket calculator, Google Translate, ChatGPT. *An MIT Exploration of Generative AI*. – Cambridge : MIT Press, 2023.
5. Redmann, J. Teaching German in the Age of Generative AI. *Die Unterrichtspraxis / Teaching German*. – 2024. – Vol. 57, No. 1. – P. 274. – DOI: 10.1111/tger.12467.
6. Vicsek, L. Artificial intelligence and the future of work – lessons from the sociology of expectations [Text] / L. Vicsek // *International Journal of Sociology and Social Policy*. – 2021. – Vol. 41, No. 7/8. – P. 842-861.
7. Djaghrouri, K. Artificial Intelligence and the Future of Academic Writing [Text] / K. Djaghrouri // *Aleph*. – 2024. – Vol. 11, No. 4-2. – P. 541.
8. Adams, D. Artificial Intelligence-Based Tools in Research Writing [Text] / D. Adams, K. M. Chuah // *Artificial Intelligence in Higher Education* / ed. by P. Kumar. – Boca Raton : CRC Press (Taylor & Francis), 2022.

¹⁵ Reach Admissions: Streamline Your School Admissions // ReachAdmissions.app. – URL: <https://www.reachadmissions.app/> (murojaat qilingan sana: 10.05.2026).

¹⁶ Ember: A New Way to Collect and Share // Ember.new. – URL: <https://ember.new/> (murojaat qilingan sana: 10.05.2026).

9. Hayles, N. K. *Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious* [Text] / N. K. Hayles. – Chicago : University of Chicago Press, 2017. – P. 85.
10. Shields, D. *Reality Hunger: A Manifesto* [Text] / D. Shields. – New York : Knopf, 2010. – P. 112.
11. Rascaroli, L. *The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film* [Text] / L. Rascaroli. – London : Wallflower Press, 2009. – P. 45.
12. Italian newspaper says it has published world’s first AI-generated edition // *The Guardian*. – 2025. – March 18. – URL: <https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/18/italian-newspaper-says-it-has-published-worlds-first-ai-generated-edition> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).
13. Italian newspaper says it has published world’s first AI-generated edition // *The Guardian*. – 2025. – March 18. – URL: <https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/18/italian-newspaper-says-it-has-published-worlds-first-ai-generated-edition> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).
14. Microsoft at IBC2024: Reimagining media with AI // *Microsoft Industry Blog: Media and Entertainment*. – 2024. – August 22. – URL: <https://www.microsoft.com/en-us/industry/blog/media-and-entertainment/2024/08/22/microsoft-at-ibc2024-reimagining-media-with-ai/> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).
15. Reach Admissions: Streamline Your School Admissions // *ReachAdmissions.app*. – URL: <https://www.reachadmissions.app/> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).
16. Ember: A New Way to Collect and Share // *Ember.new*. – URL: <https://ember.new/> (мурожаат қилинган сана: 10.05.2026).